

Dependencia al móvil, sus impactos en el capital humano

Dra. Karina Valencia Sandoval
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
ICEA

☆
○ *¿Lo has visto o vivido?*

Caídas por andar en el teléfono prt2

¿Cuánto tiempo crees
que llevamos
conviviendo como
sociedad con el
teléfono celular?

Tecnología

○

El hombre comenzó a construir tecnología 600 000 años a. C.

○

○

La polémica del teléfono

Alexander Graham Bell

1854 Antonio Meucci 2002

Congreso de los Estados Unidos

1947
Teléfono
convencional

1947
AT&T

1973
Motorola

1993
www

¿Hasta qué grado
el teléfono celular
se ha convertido en
una necesidad para
la vida diaria?

1997 – Su uso
estaba
orientado
únicamente
por motivos de
trabajo

Pero

...

las redes
sociales
pueden usarse
con fines
lúdicos **hasta**
dos horas
en la jornada
laboral

Usuarios de celular inteligente, según tipo de aplicaciones que usa, 2020

Fuente: INEGI

Industria 4.0

Covid 19

*Sociedad de la
información*

Beneficios

Agilizar la comunicación

Gestión del tiempo

Omnipresencia

Identidad

★ Datos interesantes

Para 2020, 91.8% de los usuarios de teléfono celular tiene un equipo inteligente (Smartphone).

○

...En 2019 fue de 88.1%

2020, se estimó una población de 84.1 millones de usuarios de internet

○

...71.3% de las mujeres y 72.7% de los hombres

Fuente: INEGI

¡3 millones de teléfonos
inteligentes!

Ojo

¿Cuántos vistazos
das al celular en un
día?

Baja Frecuencia

Menos de una hora al día

Empleo moderado

Una a dos hora por día

Uso excesivo

Más de 3 horas diarias o 20 horas en el transcurso de la semana

Perspectivas distópicas

1 de cada 4 tiene algún padecimiento relacionado al uso del celular

- llenar el espacio vacío
- falta orgánica que requiere de estimulaciones extras del sujeto

- síndrome de abstinencia (I)
- deterioro orgánico y psíquico (I)
- impacto en el entorno (E)

La **dependencia** implica una acción, y es el afán de realizarla lo que causa la compulsión

Ojo

90% de los
jóvenes manifiestan
que no podrían vivir
sin el teléfono móvil.

La ciberdependencia es un constructo de interés reciente

“ciber”

la realidad virtual
la tecnología
la cultura
la robótica

Policía[☆]
Acoso
Bullyng

“Imprescindibles”

Características

- **Preocupación obsesiva por consultar el smartphone,**
- **Distanciamiento** al haber mayor contacto en el mundo virtual que real,
- **Distorsión de la conducta** al convertirse en un hábito compulsivo y habitual

- Depresión,
- Ansiedad,
- Déficit de atención
- Intolerancia
- Búsqueda de aprobación

Quando se está acabando
la batería de tu móvil
¿sientes ansiedad o
nerviosismo?

✧ ✧

¿Hablas hasta tarde y no respetas las horas de sueño por estar con el móvil?

Phubbing

Nomo fobia

Ciber condria

Vibración fantasma

Consecuencias en la salud

Síndrome visual informático (SVI)

BlackBerry Thumb Syndrome (Tendinitis ...Pulgares)

Whatsappitis o Mal de la secretaria (Síndrome del Túnel Carpiano)

Text Neck (aumento de peso en las cervicales de hasta 4.5 kg)

Consecuencias en la salud

Calor en las orejas, ardor en la piel y cefaleas

Estrés

Disminución de la fertilidad en hombres y mujeres

Alteraciones del sueño

Consecuencias en el entorno

Disminución del
rendimiento laboral

No desconexión

Soledad

✦ Baja autoestima

Tecnofatiga

Tendencias

E- workers (Trabajadores móviles)

BYOND (Bring your own device)

Lugar

Puesto de trabajo

GOBIERNO DE MÉXICO

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"

KARINA VALENCIA-SANDOVAL, ET AL. CIBER DEPENDENCIA Y COMPETITIVIDAD

Ciber Dependencia y Competitividad

Cyber Dependence and Competitiveness

Karina Valencia-Sandoval

*Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo –UAEH,
México*

karina_valencia@uah.edu.mx

<https://orcid.org/0000-0002-7029-9779>

MÉXICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CONACYT
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

La revista obtuvo 55.03 pts.

Se considera:

	De 49.90 pts. a 68.29 pts.	Competencia Internacional
	De 42.25 pts. a 49.89 pts.	En Competencia Nacional
	De 34.25 pts. a 42.24 pts.	En Proceso de Consolidación
	De 20.60 pts. a 34.24 pts.	En desarrollo

Conclusiones

Cambios en la forma de trabajar

Ubicación y entorno

Marco jurídico

¡Gracias!

¿Tienes alguna pregunta?

Dra. Karina Valencia Sandoval
karina_valencia@uaeh.edu.mx

